

МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТЛАРНИ ТУЗИШ ВА ТАҚДИМ ЭТИШДА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА

Мамажонов Акрамжон Тургунович

*иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа фанлари доктори(PhD)
бухгалтерия ҳисоби
ва аудит кафедраси профессори
Андижон қишлоқ хўжалиги
ва агротехнологиялар институти
E-mail: mat69@mail.ru
ORCID 0000-0002-7092-9873*

Аннотация. Мазкур мақолада молиявий ҳисоботларни тузиш ва уни тақдим этишда хорижий тажриба кенг тадқиқ этилган. Молиявий ҳисоботларни тузиш ва тақдим этишда ўзига хос хусусиятни намоён этувчи АҚШнинг Бухгалтерия ҳисобининг умумқабул қилинган қоидалари – БХУҚ (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) жаҳон фонд бозорларида листингдан ўтиш учун тақдим қилинадиган молиявий ҳисобот ҳақида фикрлар билдирилган. Молиявий ҳисоботнинг таркиби, уларни тузишга қўйиладиган асосий талаблар ва тамойиллари бўйича АҚШ тажрибасини республикамизда қўллаш юзасидан илмий таклиф ва амалий тавсиялар шакллантирилган.

Калит сўзлар: акциядорлик жамияти, молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот, фойда ёки умумлашган даромадлар тўғрисидаги ҳисобот, пул маблағлари ҳаракати тўғрисидаги ҳисобот, хусусий капиталдаги ўзгаришлар тўғрисидаги ҳисобот, БХУҚ (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP), листинг.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Мамажонов Акрамжон Тургунович

*доктор философии по
экономическим наукам (PhD)
доцент кафедры
бухгалтерского учета и аудита
Андижанский институт сельского
хозяйства и агротехнологий
E-mail: mat69@mail.ru
ORCID 0000-0002-7092-9873*

Аннотация. В статье изучен зарубежный опыт составления и представления финансовой отчетности. Проанализированы общепринятые принципы бухгалтерского учета (GAAP) США, имеющие уникальную

особенность при составлении и представлении финансовой отчетности и представляемые для листинга на мировых фондовых рынках. Сформулированы предложения и практические рекомендации по применению в нашей стране опыта США в финансовой отчетности, ее основных требований и принципов составления.

Ключевые слова: акционерное общество, отчет о финансовом положении, сводный отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в частном капитале, ОПБУ (общие принципы бухгалтерского учета, GAAP), листинг.

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE PREPARATION AND PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS

Mamajonov Akramjon Turgunovich

*Doctor of Philosophy (PhD)
in Economic Sciences*

*Associate Professor of the
Department Accounting and Audit
Andijan Institute of
Agriculture and Agrotechnology*

E-mail: mat69@mail.ru

ORCID 0000-0002-7092-9873

Abstract. In this article, the international experience of compiling and presenting financial statements is widely studied. It contains scientific proposals and practical recommendations on the application of the US experience in the field of financial reporting structure, basic requirements and principles of its preparation in our republic. In particular, opinions were expressed that the generally accepted accounting rules of the United States – BHUQ (generally Accepted accounting Principles, GAAP), which show specificity in the preparation and presentation of financial statements, provide financial statements for listing on global stock markets.

Keywords: Joint stock company, statement of financial position, income statement or consolidated income statement, statement of cash flows, statement of changes in private equity, GAAP (general accounting principles), listing.

Кириш

Жаҳонда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (МҲХС) компанияларнинг молиявий ҳисоботларини тайёрлашнинг умумий қоидалари бўлиб, 150 дан ортиқ мамлакатларда қўлланилиб келинмоқда. МҲХС – бухгалтерия ҳисобининг халқаро эталони, молиявий ҳисоботларни тузиш учун ҳужжатлар тўплами ва бу жараёни тартибга солувчи регламент бўлиб, ушбу стандартлар компанияларнинг молиявий ҳолати тўғрисида ҳисоботни қай тарзда тайёрлаш ва тақдим этишни белгилайди. МҲХС Фонди иқтисодий ва инвестиция қарорларини қабул қилиш учун барқарор ривожланиш бўйича изчил ва таққосланадиган маълумотларга эҳтиёжга жавобан, 2021 йилда

IASB bilan birgalikda ishlaydigan barqaror rivojlanish standartlari b'yyicha xalqaro Kenqashni (ISSB) tashkil etdi. Mazkur kenqash MXXC Barqarorlik standartlarini (IFRS Suitaniablity standarts) ishlab chiqarmoqda (bugungi kunda 1000 dan ortiq kompaniyalar 'uz hisobotlarida Barqarorlik standartiga murojaat qilgan va 30 ta yurisdiksiyalar ISSB standartlarini 'uzlarining huquqiy-me'yoriy asoslariga tatbiq etishda samaradorlikka erishmoqdalari [1]. MXXC butun dun' b'yllab turli kompaniya va firmalarning mo'liyaviy holatini 'urganish asosida ularga sarmoyalarni kiritishda investorlar uchun muhim vosita hisoblanadi. Bu esa, jahon mamakatlari 'urtasida 'uzaro iqtisodiy integratsiyalashuv jara'ini yanada rivojlanishiga xizmat qiladi.

'zbekistonda mo'liyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarga muvofiq mo'liyaviy hisobotlarni tuzish asosida xalqaro fond bozorlariga chiqish imkoniyatini bermoqda. Statistika agentligi ma'lumotlariga k'ura, Respublikamizda faoliyat yuritayotgan xoriжий kapital ish-tirokidaги korxonalar va tashkilotlar soni 14226 tani tashkil etgan. Shundan 4576 tasi k'ushma korxonalar va 9650 tasi xoriжий korxonalar hisoblanadi. Xoriжий kapital ish-tirokida eng k'up faoliyat k'ursatayotgan mazkur ishlab chiqarish sub'ektlariga jumlasiga Rossiya – 3019 ta xoriжий korxonalar, Xitoy – 2501 ta, Turkiya – 1886 ta, Qozog'iston – 1102 ta, Janubiy Koreya – 727 ta hamda AQSh hissasiga – 311 ta korxonalar t'g'ri keladi. Shuningdek, bugungi kunda xoriжий investitsiyalar ish-tirokida faoliyat k'ursatayotgan korxonalar soni 14 mingdan ortdi [2]. Mazkur k'ursatkichlarning s'unggi yillarda yanada oshib borishi respublikamizda mo'liyaviy hisobotning xalqaro standartlariga (MXXC) 'tishni jadallash-tirish orqali xoriжий investorlarni zarur axborot muhiti bilan ta'minlash va xalqaro mo'liya bozorlariga kirish imkoniyatlarini kenqay-tirish hamda mo'liyaviy hisobotlarni xalqaro standartlarga muvofiklash-tirish borishni taqozo etadi.

Адабиётлар шарҳи

Mo'liyaviy hisobot tushunchasiga xalqaro va milliy standartlarda, hamda iqtisodchi olimlar tomonidan turlicha endoshuvlar, fikr-mulohazalar va ta'riflar kel-tirib 'utilgan. Ma'lumki, respublikamizda бухгалтерия hisobi va mo'liyaviy hisobot xalqaro standartlarga muvofiklash-tirilmoqda.

“Mo'liyaviy hisobotni taqdim etish” nomli 1-son BXXSda k'idaги атама kel-tirib 'utilgan: “Umumiy maqsadдаги mo'liyaviy hisobot (“mo'liyaviy hisobot” deb ataladi) – bu tashkilotdan 'uzlarining muayyan axborot ehti'jlariga javob beradigan hisobot tay'rlashini talab etish imkoniyatiga ega b'ulmagan foydalanuvchilarning ehti'jlarini qon-dirishga m'ljallangan mo'liyaviy hisobotdir”[3].

'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrдаги ПФ-158 son Farmonining 1-ilovasida bilan tasdiqlangan “'zbekiston-2030 Strategiyasi”da shunday deyilgan «Mo'liyaviy hisobot, hisobot beruvchi

ташкilotнинг молиявий ҳисобот элементлари таърифларига жавоб берадиган иқтисодий ресурслар, ташкilotга нисбатан талаб қилиш ҳуқуқлари, шунингдек мазкур ресурслар ва талаб қилиш ҳуқуқларидаги ўзгаришлар тўғрисидаги маълумотни тақдим этади»[4].

Молиявий ҳисоботнинг мақсади молиявий ҳисоботдан фойдаланувчилар учун ҳисобот берувчи ташкilotнинг келгуси соф пул маблағлари кирими бўйича истиқболни баҳолашда ва ташкilot раҳбариятининг иқтисодий ресурсларни масъулиятли бошқариш бўйича фаолиятини баҳолашда фойдали бўладиган ҳисобот берувчи ташкilotнинг активлари, мажбуриятлари, хусусий капитали, даромадлари ва харажатлари тўғрисидаги молиявий маълумотни тақдим этишдан иборат.

Республикамиз амалиётида қўлланиб турилган бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартларига концептуал асосда қуйидагилар ифодаланган: “Молиявий ҳисоботлар молиявий ҳисоботнинг таркибий қисми ҳисобланади ва БҲМС билан белгиланади. Молиявий ҳисобот ана шу ҳисоботларга асосланган ёки улар билан боғлиқ бўлган изоҳлар, ҳисоб-китоблар ва тушунтиришларни ҳам ўз ичига олади. Бундай ахборот саноат ва жуғрофий ҳудудларнинг фаолият турлари тўғрисидаги молиявий ахборотни акс эттириши ва нархлар ўзгаришининг молиявий натижаларга таъсирини тушунтириб бериши керак” [5]. Ҳар иккала стандартда келтирилган атама ва таърифни таққосланганда, халқаро стандартда молиявий ҳисобот асосан, фойдаланувчилар учун мўлжалланганлигини кўриш мумкин, миллий стандартда эса, корхонанинг молиявий ҳолатини кўрсатиб бериши мақсад қилиб олинган.

Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги қонунда ҳисоботга қуйидаги таъриф берилади: “Молиявий ҳисобот бухгалтерия ҳисоби субъектининг ҳисобот санасидаги молиявий ҳолати, ҳисобот давридаги фаолиятининг молиявий натижаси ва пул маблағларининг ҳаракати тўғрисидаги тизимлаштирилган ахборотдан иборатдир”[6].

МХҲСлардаги муайян талабларга мувофиқ фойдаланувчилар маълум операциялар, бошқа ҳодисалар ва шартларнинг ташкilot молиявий ҳолатига ва молиявий натижаларига таъсирини тушуниб олиши учун етарли бўлмаганда қўшимча маълумотларни ёритиб бериш.

Иқтисодчи олимлар ва мутахассислар томонидан молиявий ҳисобот тушунчасига қуйидаги таърифлар ва фикр-мулоҳазалар билдириб ўтилган, жумладан, А. Каримовнинг фикрича: “Молиявий ҳисобот ташкilotнинг маълум вақт оралиғидаги молиявий ҳолати, фаолияти ва пул оқимлари ҳақида тўлиқ маълумот берувчи ҳужжат бўлиб, ташкilotнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш ва қарор қабул қилиш учун муҳим восита ҳисобланади”[7].

А.Ибрагимовнинг фикрига кўра: “Ҳисобот хўжалик юритувчи субъектларнинг ўтган вақт ичидаги ишлари натижалари ва шароитлари тўғрисидаги маълумотлар мажмуи бўлиб, ундан фаолиятини таҳлил, назорат

қилиш ва бошқариш мақсадида фойдаланилади” [8].

С.Ташназаровнинг фикрича: “Молиявий ҳисобот деганда, умумэтироф этилган қоидалар асосида ташкилотнинг молиявий ҳолати, унинг молиявий-иқтисодий фаолияти натижалари ҳамда пул маблағлари ҳаракатига доир ҳаққоний ва сифатли ахборотларни ўзида мужассамлаштирган тизим тушунилади. У ички ва асосан ташқи ахборот фойдаланувчиларга қарорлар қабул қилиш ва назорат учун ахборотга бўлган умумий эҳтиёжини таъминлашга қаратилган” [9].

И.Очиловнинг қайд қилишича: “Молиявий ҳисобот – бу корхоналарнинг маълум бир даврдаги молиявий натижалари тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олган ҳужжат. Шунингдек, у ҳисобот санасида молиявий ҳолатдаги ўзгаришларни акс эттиради. Молиявий ҳисоботлар қандай тузилганлиги ва уларни қандай тақдим этиш кераклигини ифода этади” [10].

Б.Ҳошимов фикрига кўра: “Акциядорлик жамиятининг маълум даврдаги фаолият якунини билиш учун маълумотларни «умумлаштириш ва бир тизимга келтириш»га ҳисобот тузиш йўли билан эришилади, «ҳисобот акциядорлик жамиятларнинг ўтган вақт ичидаги ишлари натижалари ва шароитлари тўғрисидаги маълумотлар мажмуи бўлиб, ундан фаолиятни таҳлил, назорат қилиш ва бошқариш мақсадида фойдаланилади» [11].

И.Ибрагимованинг фикрига кўра: “Халқаро ҳисоб тизими-молиявий ҳисоботларни тузиш услубиёти ва унинг ахборот имкониятларини кучайтириш учун унинг назарий ғоялари ва концептуал асосларига таяниш асосида молиявий ҳисоботларни шакллантириш ҳисобланади. Молиявий ҳисобот бухгалтерия ҳисоботининг энг натижавий ҳисоботи бўлиб унинг ёрдамида бутун иқтисодий молиявий фаолияти натижалари умумлаштирилиб махсус шаклларда ташқи ва ички ахборот фойдаланувчиларга ахборот узатилади” [12].

Хорижлик иқтисодчи олимлар Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл куйидагича таърифни келтирган: “Молиявий ҳисобот бу иқтисодий субъектлари моделдир. Ҳисобот ишларнинг ҳақиқий ҳолатини тўлиқ картинасини акс эттира олмасда, у бухгалтерларнинг бу борадаги мавжуд уринишларидан энг мақбули ҳисобланади” [13].

Л.Донцованинг фикрига кўра: “Корхонанинг бухгалтерия (молиявий) ҳисоботи унинг молиявий-хўжалик фаолияти тўғрисида асосий маълумот манбаи бўлиб хизмат қилади. Ҳисоботни ҳар томонлама ва пухта ўрганиш эришилган ютуқларнинг сабабларини, шунингдек корхона ишидаги камчиликларни очиб беради, унинг фаолиятини такомиллаштириш йўллари аниқлашга ёрдам беради. Ҳисоботнинг бундай таҳлили мулкдорлар ёки акциядорлар учун, шунингдек корхона маъмуриятининг ўзи учун тегишли бошқарув қарорларини қабул қилиш учун зарурдир” [14].

Юқоридаги фикрларни умумлаштирилган ҳолда молиявий ҳисоботга биз томондан куйидаги таъриф шакллантирилди: “Молиявий ҳисобот – бу тадбиркорлик субъектининг (ташкилотнинг) ҳисобот санасидаги мулкӣ ва молиявий ҳолатини, шунингдек, ҳисобот давридаги фаолиятининг молиявий

натижалари, хусусий капитали ҳамда пул оқимларини акс эттирувчи кўрсаткичлар тизимидир”.

Таҳлил ва натижалар

Молиявий ҳисоботларни тузиш ва тақдим этишда ўзига хос хусусиятни намоён этувчи АҚШнинг Бухгалтерия ҳисобининг умумқабул қилинган қоидалари – БХУҚ (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) деб номланиб, жаҳон фонд бозорларида листингдан ўтиш учун тақдим қилинадиган молиявий ҳисобот айнан шу стандарт талаблари асосида тайёрланади ва тақдим этилади. Бунда шуни эътиборга олиш лозимки, АҚШ фонд бозори листингига кириш учун GAAP (БХУҚ) талаблари, қолган фонд биржалари учун эса МХХС талаблари асосида молиявий ҳисобот тақдим этилади. АҚШнинг Бухгалтерия ҳисобининг умумқабул қилинган қоидаларида “стандарт” сўзи мавжуд эмас. Лекин юқоридаги стандартларга берилган таърифларга мувофиқ, GAAP ни бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандарти сифатида қарашимиз мумкин. Кўпгина хорижий олимлар томонидан ҳам GAAP халқаро стандарт сифатида тан олинади.

Бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандарти ҳисобланган GAAP яратилишида Британ-америка бухгалтерия ҳисоби қоидалари катта манба бўлиб хизмат қилган. Шу билан бирга, унинг назарий асосларини ишлаб чиқишда мамлакатнинг, нафақат бухгалтерия ҳисоби билан бевосита шуғулланувчи олимлари, балки барча иқтисодий йўналишда фаолият юритувчи машҳур олимлар ўз ҳиссаларини қўшишган. Лекин GAAP нинг ривожланишида қанчалик кўп омилар ўз изини қолдирмасин, у позитивизм таъсири доирасида шаклланди.

АҚШда ҳар йили федерал агентликлар Аудитдан ўтган молиявий ҳисоботларни тайёрлаш ва тақдим этишда Бошқарув ва Бюджет Департаментининг А-136-сонли “Молиявий ҳисоботга қўйиладиган талаблар” тўпламида чоп этилган йўриқномага амал қилади. Агентликлар консолидатцияланган самарадорлик ва жавобгарлик ҳисоботини (PAR) чиқаришни ёки Агентликнинг алоҳида молиявий ҳисоботини (IFR) ва йиллик фаолият ҳисоботини (IFR) чиқаришнинг муқобил ёндашувини танлаши мумкин. АҚШда 2007 йилидан бошлаб, Давлат департаментининг муқобил ёндашувида иштирок этишга қарор қилинади ҳамда ҳар ойда алоҳида IFR молиявий маълумотларнинг қисқача мазмунини эълон қилади.

АҚШ Давлат департаментининг IFR маълумотлари Конгресс, Президент ва жамоатчиликка ишониб топширилган ресурсларни бошқаришни баҳолашда ёрдам бериш учун молиявий ва операцион маълумотларнинг умумий кўринишини тақдим этади. Бунда IFR 1 октябрдан бошланиб 30 сентябргача бўлган молиявий йил учун молиявий ва операцион маълумотларни, керак бўлганда олдинги йил учун қиёсий маълумотларни тақдим этади. Бу агентликнинг ўз миссиясига содиқлигини ва Конгресс ва Америка халқи олдидаги ҳисобдорлигини намоён этиш ва Департаментнинг операциялари, ютуқлари ва муаммоларини очиқчасига

тақдим этади. У тўртта бўлимни ўз ичига олади:

- раҳбариятнинг муҳокамаси ва таҳлили;
- молиявий бўлим;
- бошқа маълумотлар;
- иловалар.

Аксарият АҚШ компанияларининг молиявий ҳисоботларида умумий қабул қилинган бухгалтерия тамойилларига (GAAP) стандартларидан фарқ қилувчи компаниянинг хусусий усулларига мувофиқ ҳисобланган самарадорлик маълумотлари мавжуд. GAAP қондаси амал қилмаган ҳисоботлар баъзан операцион натижаларни объектив ва аниқ акс эттиради. Масалан, GAAP бўлмаган даромадларни ҳисоблашда раҳбарият қўшилиш ва қўшиб олиш, қайта тузиш, бонуслар ва акция опционлари мукофотлари ва бошқа бир марталик баланс тузатишлари билан боғлиқ бўлган тартибсиз ёки нақд бўлмаган харажатларни истисно қилиши мумкин. Бу вақтинчалик шароитлар туфайли юзага келиши мумкин бўлган юқори даромад ўзгарувчанлигини юмшатишга ёрдам беради ва бизнес ҳақида аниқроқ тасаввур беради.

АҚШда кўпгина пресс-релизларда компаниялар ўзларининг GAAP бўлмаган кўрсаткичларига эътибор беришни афзал кўришади. Машхур инвестиция билан боғлиқ ахборот ресурслари натижаларни кўрсатиш учун GAAP бўлмаган кўрсаткичлардан ҳам тез-тез фойдаланади. Бунинг ҳеч қандай ёмон жойи йўқ, лекин агар инвестор у ёки бу кўрсаткич қандай асосда ҳисобланганлигини батафсил ўрганмаса, у ишларнинг ҳақиқий ҳолати ҳақида нотўғри хулоса чиқариши мумкин.

Америка биржаларида рўйхатга олинган компаниялар, масалан, Яндех, АҚШ GAAP стандарти (Умумий қабул қилинган бухгалтерия тамойиллари) бўйича ҳисобот беради. Бундан ташқари, баъзи компаниялар Қўшма Штатларда бизнес билан шуғулланса, ундан ихтиёрий равишда фойдаланишлари мумкин - бу контрагентлар ва инвесторлар учун тушунарли бўлади.

АҚШда GAAPда молиявий ҳисоботларни тузиш IFRS тартибига ўхшаб кетади, асосий фарқи шундаки, молиявий ҳисоботлар: баланс, фойда ва зарар тўғрисидаги маълумотлар консолидация қилинади. Яъни, улар шўъба корхоналар кўрсаткичларини ўз ичига олади. Бундай компаниялар қоида тариқасида, бош компаниянинг овоз берувчи улуши 50% дан ортиқ бўлган корхоналар киради. Баъзи ҳолларда, агар менежмент уларнинг бошқарувига тўлиқ таъсир қилса, кичикроқ улушга эга компаниялар компания ҳисоботига киритилиши мумкин. Мисол учун, “Coca-Cola” ўз ҳисоботига бутун дунё бўйлаб ўз компаниялари натижаларини киритади, ёки “Berkshire Hathaway — Kraft Heinz” каби йирик компаниялар эса ўзи улушга эга бўлган бошқа компанияларни ўз ичига олади.

АҚШ GAAP бухгалтерларга кичик тафсилотларда бироз эркинлик беради. Лекин ҳисобот бериш тамойилларидан бири бу изчилликдир. Бу инвесторлар бир компаниянинг турли даврлардаги ҳисоботларини

солиштиришлари учун зарурдир. Ёндашувлардаги ҳар қандай ўзгаришлар эслатмаларда акс эттирилиши керак. Барча тамойилларга риоя этилиши ҳисоботларнинг тўғрилигини баҳоловчи аудиторлар - мустақил компаниялар томонидан назорат қилинади.

Бундан ташқари, GAAP ҳисоботида кўшимча равишда, Қўшма Штатлардаги компаниялар GAAP бўлмаган ҳисоботларни чиқариши мумкин. Улар такрорланмайдиган омилларни истисно қилинади ҳамда баъзи ҳолларда даромад, фойда ва ҳоказолар учун аниқроқ рақамларни тақдим этиб боради. Аммо GAAP бўлмаган ҳолатларга эҳтиёткорлик билан муносабатда бўлишни талаб этади, агар GAAP ҳисоботидаги рақамларда фарқлар бўлганда. Шунингдек, АҚШда GAAP бўлмаган кўрсаткичлар турли компаниялар ўртасида таққослаш учун тавсия этилмайди.

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида АҚШда молиявий ҳисоботларнинг таркиби ва мазмунини кўриб чиқамиз. Анъанага кўра, АҚШ компанияларини молиялаштиришнинг асосий манбаи ўз капитали ва турли инвесторларнинг маблағларидир, шунинг учун молиявий ҳисоботлардан фойдаланувчилар асосан инвесторлар, кредиторлар, қимматли қоғозлар биржалари ва жамоатчилик ҳисобланади.

Қўшма Штатлардаги молиявий ҳисобот фойдаланувчиларнинг эҳтиёжлари ва турига қараб, кенг ёки тор маъно ва форматга эга. Шундай қилиб, кенг форматга мисол сифатида бошқарувнинг молиявий ҳисоботлари тўплами бўлиб, улар очик нашр этилган маълумотлар бўлиб, аудитор томонидан тасдиқланган бухгалтерия ҳисоботлари шаклларида кўшимча равишда кўплаб бошқа маълумотларни ўз ичига олган ранг-баранг дизайнлаштирилган буклетидан иборат бўлиб унга қуйидагилар киритилади:

- компания президентининг акциядорларга мурожаати;
- директорлар кенгашининг ҳисоботи;
- компаниянинг ўтган йиллардаги ривожланишининг таҳлили;
- келгуси йиллар учун прогнози;
- географияси ва ҳажмининг тавсифи;
- инвестициялар;
- халқаро алоқалар;

турли графиклар, диаграммалар, фотосуратлар ва бошқалар билан компаниянинг ижтимоий сиёсати ҳақидаги маълумотлар. Шуниси эътиборга молики, АҚШ ҳисоботлардаги бундай маълумотлар қонун билан тартибга солинмайди ва фақат компаниянинг ихтиёрига кўра тақдим этилади.

АҚШда тор маънода молиявий ҳисобот манфаатдор фойдаланувчилар томонидан қарор қабул қилиш учун асосий маълумотдир. Ташқи молиявий ҳисоботда мавжуд бўлган маълумотлар тасдиқланган шаклларга эга эмас, лекин асосий иқтисодий параметрларга мувофиқ улар молиявий ҳисоботнинг элементлари деб аталадиган умумий тоифаларга бирлаштирилади: активлар, мажбуриятлар, ўз капитали, мулкдор инвестициялар, фойданинг тақсимланиши, эгалари, умумий даромад (шу жумладан даромад), фойда, зарар. Қўшма Штатлардаги молиявий ҳисоботлар ҳисоботидаги қолдиқларни ва

улардаги ўзгаришларни, шунингдек, соф даромад каби бир нечта ҳисоблар бўйича жамланмаларни кўрсатади ва қуйидаги ҳисобот турларини ўз ичига олади:

молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот (ёки баланс);

фойда ва зарар тўғрисидаги ҳисобот (ёки фойда ва зарар тўғрисидаги ҳисобот);

тўпланган тақсимланмаган фойда тўғрисидаги ҳисобот;

пул оқими тўғрисидаги ҳисобот;

ўз капиталидаги ўзгаришлар тўғрисидаги ҳисобот.

АҚШда молиявий ҳисоботлар менежерлар томонидан баҳоланади ва тасдиқланади ва ҳисоботларни тушуниш учун зарур бўлган тушунтиришларни ўз ичига олади, улар изоҳларда батафсил тавсифланади (Ўзбекистонда эса бундай изоҳлар молиявий ҳисоботга тушунтиришлар деб аталади).

Молиявий ҳисоботларда маълумотларни тақдим этиш қоидалари битта меъёрий ҳужжатда жамланмаган, лекин кўп сонли ҳужжатлардан олиниши ёки умумэтироф этилган амалиёт бўлиши мумкин. Эълон қилинадиган йиллик ҳисоботлар, албатта, мустақил текширувдан ўтиши талаб этилади, яъни аудиторлик текширувидан. Бунда аудиторлик хулосасида:

биринчидан, ўтказилган аудит қабул қилинган концептуал ҳисоб тамойилларига мувофиқ бўлганлиги;

иккинчидан, молиявий ҳисобот қабул қилинган бухгалтерия ҳисоби тамойилларига мувофиқ тузилганлиги қайд этилади.

АҚШда молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот ёки бухгалтерия баланси компаниянинг маълум бир вақтдаги молиявий ҳолатини акс эттирувчи компаниянинг ресурслари (активлари), мажбуриятлари ва унинг эгаларининг ўз маблағлари тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олади.

GAAP талабларига мувофиқ, бухгалтерия балансининг асосий таркибий қисмлари гуруҳланган ва қуйидаги тартибда тақдим этилган:

баланснинг моддалари ликвидликнинг камайиш тартибида жойлаштирилган (яъни нақд пулга айланиш имконияти);

активлар ликвидлигининг камайиши тартибида жойлаштирилиши керак - биринчи навбатда энг кўп, кейин эса энг кам ликвидли активлар тақдим этилади;

мажбурият объектлари тўлов муддатининг яқинлигини акс эттирувчи тартибда жойлаштирилиши керак. Биринчи навбатда энг кўп ва кейин энг кам шошилиш мажбуриятлар тақдим этилади;

ўз капиталининг моддалари мажбуриятлардан кейин тақдим этилади ва уларнинг доимийлик тартибида акс эттирилади, яъни уларнинг навлари биринчи бўлиб, ўзгаришларга энг кам мойил бўлган ҳолда кўрсатилади;

баланснинг манзил қисмида ҳисоботнинг номи (вариантлар - бухгалтерия баланси, баланс, молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот, молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот), тузилган сана (йилнинг исталган куни), корхона номи кўрсатилади. ва унинг ҳуқуқий ҳолати;

мақолаларни офсет қилиш мумкин эмас.

Айланма ва узоқ муддатли активлар ва пассивларнинг таърифлари мавжуд бўлиб, уларга кўра балансда моддалар таснифланади. Бунда бухгалтерия балансини шакллантиришда энг муҳим манбаа бизнинг амалиётимиз каби Бош китоб ҳисобланади.

Бош китоб компаниянинг молиявий ҳолатини тавсифловчи ва ҳисоботнинг иккита асосий шакли: баланс ва даромадлар тўғрисидаги ҳисобот ўртасидаги муносабатни акс эттирувчи асосий бухгалтерия тенгламаси ёки асосий бухгалтерия тенгламасига асосланади. Бухгалтерия ҳисобининг тенглиги молиявий ҳисоботнинг бешта компоненти (активлар, мажбуриятлар, капитал, даромадлар, харажатлар) билан шаклланади. Баланс тенглигининг асосий тури қуйидагилардан иборат:

активлар = мажбуриятлар + ўз капитали.

Ушбу шаклда баланс тенглиги балансининг учта таркибий қисмини бирлаштиради ва капиталнинг таърифи ундан келиб чиқади.

АҚШда “Даромадлар” ва “харажатлар” тушунчаларининг мазмунига асосланиб, бухгалтерия ҳисобининг асосий тенгламасини қуйидагича кўрсатиш мумкин:

активлар = мажбуриятлар + капитал + даромадлар - харажатлар.

Ушбу шаклда бухгалтерия ҳисобининг тенглиги ҳисоботнинг асосий шакллариининг иқтисодий муносабатлари ҳақида аниқ тасаввур беради: даромадлар ва харажатлар ўртасидаги фарқ даромадлар тўғрисидаги ҳисоботда ҳисобланган соф фойда (соф зарар) дан бошқа нарса эмас, у кўпаяди (камаяди)) корхонанинг ўз капиталидир.

Даромад ва харажатлардан ташқари, ўз капитали миқдорига таъсир қилувчи ва ташкилотнинг “ташқи дунё” билан муносабатларини акс эттирувчи яна иккита компонент мавжуд:

инвестициялар;

эгаларини олиб қўйиш.

Булар асосий баланс тенгламасига ҳам киритилиши мумкин:

активлар = мажбуриятлар + ўз капитали + даромад - харажатлар + инвестициялар - олиб қўйиш.

Бироқ бу шаклда баланс тенглиги жуда камдан-кам қўлланилади, гарчи у нафақат компаниянинг ўз фаолияти натижасида капитални кўпайтириш жараёнини, балки уни ташқаридан ўзгартириш имкониятини ҳам аниқ кўрсатиб беради.

Бухгалтерия баланси сарлавҳаларининг тузилиши маълум бир корхонанинг ўзига хос хусусиятларига мос келиши керак ва иқтисодий ахборотни тўлиқ очиш тамойилига мувофиқ белгиланади. Компаниялар балансидаги фарқлар, уларнинг фаолиятининг тармоқ хусусиятларига кўра, характерли тузилмани ифодалайди:

Активлар:

жорий активлар;

пул маблағлари;

қисқа муддатли инвестициялар;
дебиторлик ёки дебиторлик қарзлари;
инвентаризация;
олдиндан тўланган операцион харажатлар;
бошқа жорий активлар.
Узоқ муддатли айланма активлар:
асосий воситалар ёки мулк, бинолар ва жиҳозлар;
номоддий активлар;
бир неча даврларнинг олдиндан тўланган харажатлари;
инвестициялар ва фондлар;
бошқа узоқ муддатли (доимий) активлар.

Мажбуриятлар:

жорий мажбуриятлар, шу жумладан қисқа муддатли кечиктирилган кредитлар ва қисқа муддатли, яъни жорий даврда тўланиши керак бўлган узоқ муддатли мажбуриятларнинг бир қисми;

узоқ муддатли мажбуриятлар (шу жумладан узоқ муддатли кечиктирилган кредитлар);

узоқ муддатли кредитлар ва кредитлар;

лизинг мажбуриятлари;

облигациялар;

бошқа узоқ муддатли мажбуриятлар.

Компаниянинг ўз капитали:

номинал, номинал бўлмаган ва эълон қилинган қийматдаги улуш (устав) капитали;

кўшилган ёки тўланган капитал;

устав капиталининг номинал ёки кўрсатилган қийматидан ортиқ кўшилган ёки тўланган капитал;

кўшилган ёки тўланган бошқа капитал;

тақсимланмаган фойда.

Баланс кўрсаткичларининг бундай тузилиши молиявий бўлмаган компаниялар учун хосдир. Масалан, банкларда активларни айланма ва доимий (асосий воситалар)га бўлиш қўлланилмайди, чунки қарз мажбуриятлари ва кредит портфелларидан ташкил топган банк активларининг асосий турлари ўз моҳиятига кўра анча юқори ликвид активлардир.

Бухгалтерия баланси асосида бир қатор энг муҳим молиявий кўрсаткичлар аниқланади: ўз капиталининг рентабеллиги - фойданинг ўз капиталига нисбати, активлар рентабеллиги - фойданинг активлар қийматига нисбати, қарз ва ўз маблағлари нисбати, умумий қарзнинг активларга нисбати, шунингдек, фоизларни қоплаш коэффициенти - компаниянинг фоизлар ва солиқлардан олдинги даромадлари билан фоизларни тўлаш учун харажатларни қоплаш даражаси тушунилади.

Даромад ҳисоботи турли қоидалар билан тартибга солинади. У ҳисобот даври учун даромадлар ва харажатларнинг асосий тоифалари тўғрисидаги

маълумотларни умумлаштиради ва компаниянинг хўжалик фаолияти натижасида соф активлар балансидаги (компания эгаларининг ўз капитали) ўзгаришини акс эттиради. Давр охирида тақсимланмаган фойда қолдиғи компания эгалари капиталининг бир қисмидир.

Қуйида АҚШда балки жаҳонда энг йирик ишлаб чиқарувчи компаниянинг молиявий ҳисоботи бўйича бухгалтерия балансига тўхталиб ўтилади.

1-жадвал.

**“Apple” (AAPL Balance Sheet, US) компаниясининг
бухгалтерия баланси***

(млн. долл.)

Баланс кўрсаткичлари	2023 йил	2024 йил	Фарқи, фоизда
Жами жорий активлар	1433692	128416	89,5
Пул маблағи ва қисқа муддатли инвестициялар, жумладан:	67150	73100	108,9
Нақд пул	-	-	-
Пул ва пул эквивалентлари	32695	40760	125,0
Қисқа муддатли инвестициялар	34455	32240	94,1
Жами дебиторлар, соф	411150	50102	121,9
Дебиторлик-савдо, соф	21837	23194	109,5
Жами заҳиралар	6232	6511	104,8
Келуси давр харажатлари	-	-	-
Бошқа жорий активлар жами	13884	13979	100,7
Жами активлар	337411	353514	106,0
Асосий восита, бино ва ускуналар, жами	43546	43666	100,2
Асосий восита, бино ва ускуналар, брутто	-	116176	-
Жамғарилган амортизация, жами	-	(72510)	-
Гудвилл	-	-	-
Номоддий активлар	-	-	-
Узоқ муддатли инвестициялар	95187	99475	104,2
Олинадиган векселлар-узоқ муддатли	19313	26908	136,8
Бошқа узоқ муддатли активлар	70262	66681	94,2
Бошқа активлар, жами	13421	2728	20,1
Жорий мажбуриятлар, жами	263217	279414	106,0
Узоқ муддатли қарзлар, жами	91831	95088	104,3
Узоқ муддатли қарзлар	91831	95088	104,3
Ижара бўйича мажбуриятлар	-	-	-
Солиқ четланишлари (фарқлар)	-	-	-
Озчилик манфаатлари	-	-	-
Бошқа мажбуриятлар, жами	45567	48355	106,6
Хусусий капитал, жами	74194	74100	99,8
Қайтариб олинадиган / олинмайдиган имтиёзли акциялар	-	-	-
Оддий акциялар, жами	78815	75236	96,1
Қўшилган капитал	-	-	-
Тақсимланмаган фойда (йиғилган зарар)	4339	8242	190,6

Ғазначилик акциялари-оддий	-	-	-
ESOP қарз кафолат			
Ишлаб топилмаган даромад (зарар)	-	-	-
Бошқа капитал	(8960)	(9378)	104,4
Жами мажбуриятлар ва акциядорнинг капитали	337411	353514	106,6
Муомаладаги жами оддий акциялар	15377.69	15460.22	100,6
Муомаладаги жами имтиёзли акциялар	-	-	-

* Маълумотлар асосида муаллиф ишланмаси.

Таҳлилий маълумотларидан кўриниб турибдики, “Apple” (AAPL,US) компаниянинг бухгалтерия балансида акс эттирилган ёки ошкор этилиши лозим бўлган мажбурий компонентлари халқаро стандарт талаблари бўйича Активлар = Мажбурият + Капитал баланс тенглиги қоидасига асосан шакллантирилган. Мазкур баланснинг актив томонини моддалари маблағларнинг ликвидлиги бўйича шакллантирилган, яъни жорий активлар, хусусан нақд пул ва пул маблағлари (эквивалентлари)дан бошланади.

Жорий активларнинг якунида эса, узоқ муддатли активлар, яъни қийин сотилувчи активлардан иборат. Ўз навбатида баланснинг пассив томони жорий активларга мос равишда мажбуриятларни ўз ичига олади. Мажбуриятлар ҳам узоқ ва жорий мажбуриятлар кўринишида акс эттирилган. Компаниянинг хусусий капитали, акциядорларнинг капитали, ёки соф активлар балансининг пассив томони иккинчи бўлимида ифодалаб берилган. Бу капитал компания маблағларининг манбаи сифатида ҳисобот йили якунида ўзгаришлари ҳисоб-китоб қилинади.

Республикада молиявий ҳисоботни МХХС асосида тайёрлаш мумкин бўлган корхоналар учун МХХСга мувофиқ молиявий ҳисобот шакллари илк бора тасдиқланди (“Молиявий ҳисоботларни тақдим этиш муддатлари, уларнинг таркиби ва мазмуни тўғрисида”ги низом, 2024 йил 4 ноябр, рўйхат рақами 3567-сон). Лекин ушбу низомда МХХС бўйича тузиладиган молиявий ҳисоботлар, хусусан “Молиявий ҳолат тўғрисида”ги ҳисоботнинг моддаларида ўзгариш киритилган бўлсада, унинг тузилиши айнан миллий стандартларда (БҲМС) кўрсатилган тартиб бўйича сақланиб қолган (ҳисобот узоқ муддатли активлардан бошланади). Умумий хулоса қилиш мумкинки, республикада тузилаётган бухгалтерия баланси (БҲМС асосида) ёки халқаро стандартлар талаблари асосида (МХХС) тузилаётган молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот шаклини айнан АҚШ GAAPдаги баланс тузилмасини амалиётга жорий этиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Чунки, баланс активларининг ликвидлиги бўйича шакллантирилиши ҳамда мажбуриятларнинг сўндириб бориш муддатлари бўйича акс эттирилиши, баланс тузишга қўйилган талабларни методологик жиҳатдан тўғри қўлланилишига асос бўлади.

Фойда ва зарар тўғрисидаги ҳисобот шартли равишда тўрт қисмга бўлинади:

1. Давом этиш (оддий) фаолиятдан олинган фойда - компаниянинг оддий жорий фаолияти натижалари тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олади;

2. Тўхтатилган фаолият натижаси – тўхтатилган фаолиятнинг фойда ва зарарлари тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олади (сегментни тугатиш - бизнеснинг бир қисми, масалан, шўъба корхона);

3. Фавқулодда ходисаларнинг натижалари – моҳиятан ғайриоддий ва фавқулодда ходисалар, масалан, ёнғинлар, тошқинлар натижалари тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олади;

4. Ҳисоб сиёсатидаги ўзгаришлар натижалари – бухгалтерия сиёсатидаги ўзгаришлар натижасида келиб чиқадиган фойда, зарар ва тўпланган таъсирлар ҳақидаги маълумотларни ўз ичига олади.

Даромадлар тўғрисидаги ҳисоботда қуйидаги моддалар кўрсатилган:

сотишдан тушган тушум – маҳсулот (товарлар, ишлар, хизматлар) сотишдан олинган соф тушум;

ялпи фойда – соф сотишдан тушган тушум ва сотилган маҳсулот таннархи ўртасидаги фарқ;

сотилган маҳсулот таннархи – сотилган маҳсулот билан бевосита боғлиқ бўлган харажатлар;

операциядан олинган фойда – ялпи фойда минус операцион харажатлар;

операцион харажатлар – умумий маъмурий ва сотиш харажатлари;

солиқларни тўлашдан олдинги фойда – бу бошқа барча даромадлар йиғиндисига кўпайган ва бошқа барча харажатлар йиғиндисига камайтирилган операциялардан олинган фойда;

соф фойда – бу солиқларни тўлашдан олдинги фойда ва солиқ харажатлари ўртасидаги фарқ.

Пул оқимларини (кириш ва чиқиш) уч гуруҳга бўлинади:

операцион фаолиятдан, яъни асосий, даромад келтирувчи;

инвестиция фаолиятдан, яъни узоқ муддатли (айланма) активларни ва бошқа инвеститсияларни сотиб олиш ва тугатиш бўйича операциялардан;

молиявий фаолиятдан, яъни ўз капитали ва қарз маблағларининг ҳажмини ёки тузилишини ўзгартирадиган фаолият.

Тақсимланмаган фойда тўғрисидаги ҳисобот фойдаланувчиларга тўпланган тақсимланмаган соф фойда миқдорини шакллантириш тўғрисида батафсил маълумот беради.

Ўз капиталидаги ўзгаришлар тўғрисидаги ҳисоботда ўз капиталининг тузилиши ва миқдори ҳақидаги маълумотлар мавжуд. Капитал қўйилган (инвестиция қилинган), қўшимча ва ишлаб чиқарилган (бу тўғридан-тўғри капиталга тегишли бўлган даромад ва харажатлар, тўпланган тақсимланмаган соф фойда, соф фойдадан яратилган захиралар) бўлинади.

АҚШда консолидацияланган ҳисоботларни тузиш мажбурий талаб сифатида ёндошилади, сабаби жаҳонда ягона Қўшма Штатлар ГААР тамойиллари асосида консолидациялашган молиявий ҳисоботларни тайёрлаш ташаббусқори ҳисобланади. Шунингдек, бухгалтерия ҳисоби стандартларига риоя этилишини назорат қилиш бухгалтерия профессионал ҳамжамияти ва бу масалада Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссияси, давлат бухгалтерия

кенгашлари ва судлар томонидан тақдим этилган давлат томонидан амалга оширилади.

Фикримизча, соф даромад математик жиҳатидан қуйидагича ҳисобланиши лозим:

$$\text{Соф даромад} = (\text{даромад} + \text{фойда}) - (\text{харажатлар} + \text{зарар})$$

Демак, ҳақиқий рақамлар ёрдамида юқоридаги формулани тушуниш учун, қуйида АҚШнинг Tesla Inc (TSLA) компанияси фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботда ошкор этилиши талаб этилган моддалари ҳақида тўхталиб ўтлади.

2-жадвал.

**Tesla Inc (TSLA) компаниясининг фойда ва зарарлари
тўғрисидаги ҳисоботи***

(млн долл)

Кўрсаткичлар	2023 йил 30 декабр учун	2024 йил 30 март учун	Фарқи, фоизда
Жами тушум	25167	21301	84,0
Тушум	25167	21301	84,0
Бошқа тушумлар	-	-	-
Сотиш таннари	17605	20729	117,6
Ялпи даромад	3696	4438	122,2
Операцион харажатлар, жами	20130	23103	115,0
Сотиш, маъмурий ва бошқа харажатлар	1374	1280	92,3
Илмий тадқиқот ва ишланмалар	1151	1094	91,0
Амортизация	1246	1232	100,0
Фоиз кўринишидаги харажатлар (даромадлар) - соф (операцион)	-76	-61	80,2
Ноодатий харажатлар (даромад)	-	-	-
Бошқа операцион харажатлар	-1170	-1171	100,0
Операцион даромад	1171	2064	181,1
Фоизли даромад (харажат)-операцион бўлмаган	-	-	-
Активларни сотишдан фойда (зарар)	-	-	-
Бошқалар	-382	-127	38,2
Солиқ тўлагунга қадар даромад	1553	2191	140,0
Даромад солиғи бўйича захира	409	-5752	14 марта
Солиқ тўлагандан кейинги соф фойда	1144	7943	7,1 марта
Озчиликни манфаати	802	975	121,1
Бўлим ва филиаллардаги капитал	-	-	-
U.S GAAP бўйича тузатишлар	-	-	-
Фавқулудда вазиятлардан аввалги даромад (зарар)	1129	7928	7,1 марта
Соф фойда	1129	7928	7,1 марта
Соф фойдага тузатишлар	42	2	0,04
Умумий фойдаланиш мумкин бўлган даромадлар, фавқулудда ҳолатлар мустанво	1171	7930	7,1 марта

Юмшатишган (Diluted суюлтирилган) тузатишлар	-55.56	8.93	-
Юмшатишган соф даромад	1184.56	7919.07	7,1 марта
Фавкулудда вазиятлардан ташқари юмшатишган EPS	0.34	2.27	7,3 марта
DPS - дастлабки чиқарилган оддий акциялар	-	-	-
Акцияни меъёрлаштирилган юмшатишган даромад	0.274	0.388	150,0

*Маълумотлар асосида муаллиф ишланмаси.

Тахлилий маълумотлардан кўриниб турибдики, АҚШ компанияларида даромадлар ва харажатларни ҳисобга олиш ва уни фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботда акс эттиришда фойдаланувчилар учун зарур бўлган ахборотларни тўлиқ ўзида акс эттиради.

АҚШда ҳам ялпи фойдани аниқлаш биздаги каби тушум ва сотиш таннари кўрсаткичлари асосида аниқланади. Лекин, операцион даромад ва операцион харажатлар бизнинг амалиётимиздаги асосий фаолиятдан олинган даромад ва умумхўжалик фаолиятининг молиявий натижасидан иборат. Республикада молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда соф фойдани аниқлаш беш босқични ўз ичига олади, АҚШ давлатида эса соф фойда охириги босқич эмас, балки, ундан кейин соф фойдага тузатиш, юмшатишган даромадлар каби кўрсаткичлар ҳисоб-китоб қилинади. Умуман олганда БХМС асосида шакллантирилган молиявий натижаларни тузишда кўп босқичли ўрнига АҚШ ёки МХХС талаблари бўйича бир босқичли шаклларда ҳисоботларни тузиш методологиясини такомиллаштириш лозим.

Хулоса

Юқоридаги фикр-мулоҳазалардан умумий хулоса қилиш мумкинки:

биринчи, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисобот – бу корхоналарнинг маълум бир давр учун даромадлари ва харажатларини кўрсатадиган молиявий ҳисоботидир;

иккинчи, ҳисобот ўзига хос хусусиятга эга бўлиб, қайд этилган ходисалар даромаддан (тушум) бошланади ва соф фойда билан тугайди;

учинчи, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисобот бухгалтерия баланси ҳамда пул маблағлар ҳаракати тўғрисидаги ҳисобот билан бирга корхонанинг маълум бир ҳисобот даври учун молиявий кўрсаткичларини ифодалайдиган асосий учта бўлган молиявий ҳисоботдан биридир;

тўртинчидан, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисобот корхоналарнинг фаолияти, бошқарув самарадорлик кўрсаткичлари ҳақида қимматли маълумотларни тақдим этади;

бешинчидан, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботни бир босқичли ёки кўп босқичли шаклда тақдим этиш мумкин бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги

- конуни. ЎРҚ-404. 2016. 13.04. <https://lex.uz/docs/2931253>
2. Ўзбекистон Республикасининг “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги конуни. ЎРҚ-677. 2021.27.05. <https://lex.uz/docs/5307886>
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4611-сонли Қарори. 2020 йил 24 феврал. <https://lex.uz/docs/4746047>
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158 сон Фармонининг 1-илоvasи билан тасдиқланган “Ўзбекистон-2030 Стратегияси”. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>
5. И.Ибрагимова. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларини акциядорлик жамиятлари амалиётига жорий этишни такомиллаштириш. 08.00.08- Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит ихтисослиги бўйича ф.ф.н (PhD) илмий даражасини ... дисс. Автореферати. 2022 й.
6. Адаменко А.А. Переход на МСФО: проблемы и перспективы на сегодняшнем этапе экономического развития России / А.А. Адаменко, А.С. Ткаченко, Н.Ш. Чич // Вестник Академ. знаний. – 2017. – № 2 (9). – С. 31- 37.
7. Karimov A., Kurbanbayev J., Jumanazarov S., Xalilov Sh. Moliyaviy hisob va hisobot. O’quv qo’llanma. – Т.: Iqtisod-moliya, 2018. – 400 б.
8. Молиявий ва бошқарув ҳисоби: дарслик. Ҳаммуаллиф – Т: «IQTISOD-MOLIYA», 2020 – 467 б.
9. С. Ташназаров. Молиявий бухгалтерия ҳисоби 1 [Матн]: дарслик / Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти – Самарқанд-2023 – 580 бет.
10. И.Очилов, Н.Ризаев, М.Калонов. Бухгалтерия ҳисоби / Дарслик (номутахассислик бакалавриат таълнм йўналишлари учун).. – Т.: Nihol print ОК, 2022, – 318 б.
11. Ҳошимов Б. Бухгалтерия ҳисоби назарияси. – Т.: Янги аср авлоди, - 2004. – Б. 242.
12. Ибрагимова И. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларини акциядорлик жамиятлари амалиётига жорий этишни такомиллаштириш. 08.00.08- Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит ихтисослиги бўйича ф.ф.н (PhD) илмий даражасини ... дисс. Автореферати. 2022 й.
13. Нилдз Б. и другие. Принципы бухгалтерского учета. /Перевод с англ. Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1993. – С.16.
14. Донцова Л.В. Анализ бухгалтерской отчетности. – М.: Дело и сервис, 2018. – 159 с.